

DUNYODA TURIZMNING XUSUSIYATLARI VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI

International
scientific and
practical conference

Google Scholar

Botir Abdusattarovich Muxtorov

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti

Jizzax filiali dotsenti

Annotatsiya Turizmni dunyoda muxim soha ekanligi barchaga ma'lim. Turizm butun jaxonda eng daromadli tarmoq bo'lishi boshqa sohalarga qaraganda uni rivojlanishi tez bo'lmoqda. Bu sohada mehnat qiluvchilarni soni ko'payib bormoqda.

Kalit so'zlar: Turizm, turizmni muvofiqlashtirish, turistik talab, turizm sanoati, mavsumiy hodisa, turistik oqimlar.

Zamonaviy dunyoda turizm barcha tegishli infratuzilmaning rivojlanishiga bevosita va bilvosita ta'sir ko'rsatadigan ijtimoiy-iqtisodiy hodisa sifatida qaraladi. Zamonaviy turizm transport, ijtimoiy soha va xizmat ko'rsatish sohasining yuqori darajada rivojlanishiga asoslanadi, bu esa pirovardida uni iqtisodiyotning yuqori daromadli sohasiga aylantiradi.

Jahon sayyohlik tashkiloti (JST) ma'lumotlariga ko'ra, bugungi kunda turizm jahon iqtisodiyotining yuqori daromadli va dinamik tarmoqlaridan biri hisoblanadi. Rentabellik bo'yicha u neft qazib olish va qayta ishlashdan keyin ikkinchi o'rinda turadi. Turizm dunyo yalpi milliy mahsulotining qariyb 6 foizini, jahon investitsiyasining 7 foizini, har 16 ish o'rinlaridan birini, jahon iste'mol xarajatlarining 11 foizini va barcha soliq tushumlarining 5 foizini tashkil qiladi. Shu munosabat bilan ko'plab mamlakatlarda turizm sohasi davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanib, faol rivojlanmoqda.

Tadqiqotning asosiy maqsadi jahon turizmining rivojlanish istiqbollari tahlil qilishdan iborat.

Turistik talab ommaviy va ijtimoiy kategoriyadir. U ko'plab omillar asosida shakllanadi, ularning ta'siri talabni oshirishi yoki kamaytirishi mumkin. Turizm bozorida talabning o'zgarishiga ta'sir qiluvchi eng muhim va muhim omillar quyidagilardir [2].

Umumiy iqtisodiy omillar: ommaviy iste'molchining moddiy farovonlik darajasi; mehnatga layoqatli aholi o'rtasidagi ish va bo'sh vaqt nisbati; maxsus investitsiya zonalari; turizmni rivojlantirish dasturlarini ishlab chiqish.

Ijtimoiy-demografik omillar: yosh; qavat; kasb; ta'lim; ijtimoiy guruh; Oilaviy ahvol; mulk holati; oila tarkibi; yashash hududi; shahar yoki qishloq; turistlar yashaydigan aholi punktining kattaligi; kasb.

Madaniy va ijtimoiy-psixologik xususiyatga ega omillar: jamiyatning ma'naviy qadriyatlari tizimidagi ustuvorliklar; iste'mol psixologiyasi; keng qamrovli kredit dasturlari.

Shaxsiy-xulq-atvor omillari: shaxsiy xususiyatlar; hayot tarzi; bo'sh vaqtga qiziqish; ma'naviy qadriyatlar tizimi; maqsad sozlamalari; motivlar; dacha mentaliteti keng tarqalgan; ziyorat.

Turizm bozori ko'plab funktsiyalarni bajaradi: axborot, vositachilik, tartibga solish, narxlash, rag'batlantirish, ijodiy-destruktiv va farqlash; ammo uning asosiy funktsiyalari sifatida quyidagilarni aniqlash mumkin:

- 1) turistik mahsulot tarkibidagi qiymat va iste'mol qiymatini realizatsiya qilish;
- 2) turistik mahsulotni iste'molchiga (turistga) yetkazish jarayonini tashkil etish;
- 3) mehnatni moddiy rag'batlantirishni iqtisodiy ta'minlash.

Turistik bozor tomonidan birinchi funktsiyani bajarish jarayonida qiymat turistik mahsulotga pul almashinuvi shaklida harakat qiladi.

Bu ayirboshlashning tugallanishi tovar-pul munosabatlari aktining tugallanishi, turistik mahsulot tarkibidagi qiymatning realizatsiya qilinishi va uning iste'mol qiymatining jamoatchilik tomonidan tan olinishi demakdir. Natijada, ijtimoiy takror ishlab chiqarishning normal borishi ta'minlanadi, turizm industriyasini rivojlantirish uchun mablag'lar paydo bo'ladi va to'planadi.

Turizm sanoati o'ziga xos tuzilishga ega; u bir qator elementlarning, jumladan, turli xil xizmat ko'rsatish sohaslarining mavjudligi bilan tavsiflanadi: kichik restoranlar, motellar, mehmonxonalar, dam olish uylari, kirxonalar, do'konlar va boshqalar.

Shunday qilib, infratuzilmaga va ba'zan qimmat turistik ob'ektlarga davlat sarmoyasi ko'plab kichik biznes sub'ektlarining investitsiyalarini rag'batlantiradi. Vaqt o'tishi bilan turizmga kiritilgan dastlabki investitsiyalar iqtisodiyotning yordamchi va yordamchi tarmoqlariga: mehmonxonalar, restoranlar, savdo markazlari, portlar, aeroportlar va boshqalarga yanada ko'proq investitsiyalarni jalb qiladi.

Mintaqaning ko'plab kichik biznes sub'ektlarini o'z ichiga olgan takomillashtirilgan turizm infratuzilmasidan mahalliy aholi ham foydalanmoqda; Turizmdan tushgan daromadlar mezbon mintaqaning keng aholisi orasida tez taqsimlanadi, ya'ni butun jamiyat iqtisodiy foyda ko'radi.

Turistlar asosan boshqa mamlakatlar va mintaqalardan keladi va ularning mezbon davlatga sarflanishi kattaroq soliq bazasini bildiradi; Muntazam savdo solig'iga qo'shimcha ravishda ular ba'zan kamroq to'g'ridan-to'g'ri soliq to'laydilar. Aeroport va viza to'lovlari, kirish va bojxona to'lovlari qo'llaniladigan turistik soliqqa tortish usullarining bir nechta misolidir.

Ushbu maxsus holatlardan tashqari, an'anaviy soliq tushumlari turizm xarajatlari hisobiga oshiriladi. Shunday qilib, turizm mintaqada daromadlarini oshiradi, bandlikni oshiradi, investitsiyalar va hokazo.

Turizmni rivojlantirishning ijobiy oqibatlarini bilan bir qatorda uning salbiy ta'sirini - turizmning monokulturasi deb ataladigan rivojlanishini ham unutmaslik kerak. Er, resurslar va kapital uchun raqobatda turizm qishloq xo'jaligi va mahalliy aholi uchun boshqa an'anaviy daromad manbalarini siqib chiqaradi. Turizm sohasida ish haqining oshishi qishloq xo'jaligidan ishchi kuchining chiqib ketishiga olib keladi. Natijada qishloq xo'jaligi mahsulotlari qisqaradi, iste'mol esa ko'p sayyohlar kelishi tufayli oshadi. Shu bilan birga, ommaviy turizm joylarida an'anaviy turmush tarzi va tabiiy landshaft buziladi yoki butunlay yo'q qilinadi. Xilma-xillik iqtisodiy barqarorlikning asosidir. Bir soha keskin iqtisodiy tanazzulga uchrasa, boshqasi gullab-yashnaydi va shu bilan inqiroz

ehtimolini kamaytiradi. Va agar inqiroz ro'y bersa, uning oqibatlari yumshatiladi. Binobarin, turizm iqtisodiyotni diversifikatsiya qilishga hissa qo'shishdan ko'ra, ba'zan qishloq xo'jaligi sektorini almashtiradi.

Biroq turizmning o'rnini bosuvchi sohaga aylanishi ma'qul emas va buning sabablari ko'p.

Birinchidan, turizm mavsumiy hodisadir, shuning uchun talabning o'zgarishini oldini olish mumkin emas. Shuning uchun, agar turizm mintaqada asosiy sanoat bo'lsa, past mavsum jiddiy bandlik muammolarini keltirib chiqaradi.

Ikkinchidan, sayohatga bo'lgan talab ko'p jihatdan turistlarning daromadlari va didiga bog'liq va bu omillar mezbon mintaqaning nazoratidan tashqarida. Boshqacha aytganda, mintaqaning yagona sanoat tarmog'iga to'liq bog'liqligi o'ta nomaqbuldir.

Bundan tashqari, turizm ma'lum ijtimoiy xarajatlarni va atrof-muhitni saqlash uchun qo'shimcha xarajatlarni keltirib chiqaradi, bu esa mezbon mintaq va uning aholisiga tushadi. Turizmning haddan tashqari jadal rivojlanishi va unga to'liq bog'liqligi dilemmani keltirib chiqaradi.

Bir tomondan, keyingi rivojlanishning to'xtashi iqtisodiy tanazzulga tahdid soladi. Boshqa tomondan, agar turizmni rivojlantirish cheklanmasa, mamlakatning tabiiy va madaniy boyliklari kamayib, foydalanishga yaroqsiz holga keladi va qadrsizlanadi.

Ba'zida rivojlanayotgan mamlakatlar hukumatlari turizmga juda optimistik qarashadi. Ular turizmni rivojlantirishga qaratilgan faol investitsiya dasturlarini amalga oshiradilar va ustuvor xususiyatga ega. Ba'zi hollarda bunday yondashuv milliy investitsiyalarga bo'lgan ehtiyojning qondirilmasligiga olib kelishi mumkin. Masalan, turizmga qo'yilgan mablag'lar ta'lim, sog'liqni saqlash va boshqa ijtimoiy ehtiyojlarga sarflanishi mumkin.

Ba'zan turizm rivojlanayotgan mintaqada inflyatsiyani keltirib chiqaradi; uning "sayyohlik" pullaridan daromadining oshishi inflyatsiya bosimini keltirib chiqarishi mumkin. Eng zarur tovarlar narxi oshib bormoqda: oziq-ovqat, kiyim-kechak, uy-joy va transport. Turistik hududlarda, qoida tariqasida, er narxi ayniqsa tez ko'tariladi (narxning oshishi 20 000% ga yetishi mumkin). Chet elliklar dam olish davrida turistik

mintaqada turar joy uchun to'lashga tayyor bo'lgan narx, daromadlari nisbatan kichik bo'lgan mahalliy aholining uy-joyga bo'lgan samarali talabini keskin kamaytirishi mumkin. Ular turizm sanoati rivojlangan hududlarda uy-joy bozoridan shunchaki siqib chiqarilmoqda.

Shunday qilib, turizm iqtisodiy rivojlanish vositasi sifatida muhim salohiyatga ega bo'lsa-da, u barcha iqtisodiy kasalliklar uchun davo emas. Hukumat turizmni rivojlantirishga olib kelishi mumkin bo'lgan xarajatlarni hisobga olgan holda, uni optimallashtirish (maksimallashtirish o'rniga) uchun barcha sa'y-harakatlarni amalga oshirishi kerak.

Shuni ta'kidlash kerakki, rivojlanayotgan mamlakatlarda turizmdan keladigan xarajatlarning paydo bo'lish ehtimoli va hajmi ancha yuqori. Rivojlangan mamlakatlar, ta'rifiga ko'ra, turizmning barcha xarajatlarini osongina qoplaydigan sog'lom iqtisodiyotga ega. Odatda, bunday mamlakatlarning iqtisodiyoti diversifikatsiyalangan bo'lib, davlat investitsiya dasturlari to'liq rivojlanishga yo'naltirilmagan [3].

Zamonaviy turizm rivojlanishining xususiyatlaridan biri xalqaro turistik oqimlarning turli mintaqalar va mamlakatlarda notekis taqsimlanishidir, shu bilan birga, chet elga sayohat qiluvchilarning umumiy sonining 20-30 foizini ommaviy yoki guruhli turistlar va turistlar tashkil etadi. qolgan 70-80% yakka turistlar, asosan yaqin atrofdagi hududlarga sayohat qiladilar [4].

So'nggi yillarda ommaviy turizm foydasiga o'zgarishlar ro'y berdi, bu quyidagi omillar ta'sirining natijasidir:

- bo'sh vaqtni ko'paytirish;
- havo transporti narxlarini pasaytirish;
- guruh bo'lib sayohat qilayotgan turistlarga qulaylik yaratish maqsadida charter reyslar sonini ko'paytirish;
- turoperatorlar orasida katta foyda keltiradigan biznes sifatida ommaviy turizmga qiziqish ortib bormoqda;
- iqtisodiy jihatdan foydali yangi yo'nalishlarni izlash;
- ommaviy turizmدا ish o'rinlari sonini ko'paytirish;

– turpaketning arzonligi tufayli avtobusda sayohat qiluvchi sayyohlar sonining ortishi.

Ommaviy turizmning rivojlanish tendentsiyalarida quyidagilarni ta'kidlash mumkin: individual turizm (turizm maqsadida mustaqil sayohat qiluvchi turistlar) ommaviy turizmga qaraganda sekinroq o'sib bormoqda.

O'z ta'tillarini individual ravishda rejalashtirgan sayyohlar ba'zi afzalliklarga ega bo'lsa-da, bunday uzoq masofalarga sayohatni amalga oshirish juda qiyin, individual dasturlarning narxi yuqori;

Rekreasion maqsadlarda sayohatlar hajmi ishbilarmonlik turizmi hajmiga nisbatan o'sib bormoqda, masalan, agar 20-asrning 70-yillarida biznes segmenti xalqaro turizm bozorida hukmronlik qilgan bo'lsa, hozirda bu nisbat rekreasion turizm foydasiga o'zgarmadi: 60. Sayyohlarning % i dam olish maqsadida sayohat qiladi va atigi 40 % i biznes uchun sayohat qiladi.

Iqtisodiy rivojlangan barcha mamlakatlarda ishchilar haq to'lanadigan ta'til oladilar va ularning davomiyligi ham ko'paymoqda, masalan, Yaponiyada ko'p toifadagi ishchilar yiliga 7 haftalik ta'tilga ega, bu esa uzoq masofalarga sayohat qilish imkonini beradi.

Mijozlarning xizmatga bo'lgan talablari ham ortib bormoqda. Bu sayyohlarning tez-tez sayohat qilishlari, zamonaviy xizmatlarni tan olishlari va ko'proq qulaylik talab qilishlarida namoyon bo'ladi. Aholining harakatchanligi ortib bormoqda. Ko'pchilikning o'z mashinalari bor, ularda sayohat qilishda sayyohlarning xarajatlari ortib bormoqda.

Turoperatorlar aviachiptalarni to'g'ridan-to'g'ri sayohat xizmatlarini ko'rsatuvchi provayderlar (mehmonxonalar, tur agentliklari va boshqalar) xizmatlari bilan birlashtirib, o'z turlarini sotishni boshlagan aviakompaniyalarning kuchli raqobatini boshdan kechirmoqda.

Psixologik omillarning ahamiyati ortdi turizm biznesida muvaffaqiyatli ishlash uchun siz mijozlar bilan hissiy aloqaga erishishni o'rganishingiz kerak.

Har bir kompaniya, shahar, aholi punkti va hatto mamlakatning o'ziga xos imidji, obro'si bor, masalan, Italiya - spagetti mamlakati, Finlyandiya - Santa Klausning tug'ilgan joyi, Parij - sevgi shahri Tasvir yaratish uzoq va izchil jarayon.

20-asr oxirida xalqaro turizm bozorida sezilarli o'zgarishlar ro'y berdi, yangi moda turistik hududlar paydo bo'ldi va shu munosabat bilan raqobat kuchaydi. Ushbu yangi turistik hududlarga Janubi-Sharqiy Osiyo mintaqalari kiradi: Vetnam, Kambodja, Laos, shuningdek, Sovet Ittifoqining ayrim sobiq respublikalari; Lotin Amerikasida - Chili; Afrikada - Janubiy Afrikada. Hatto bir paytlar sayyohlar keltiruvchi davlat hisoblangan Yaponiya ham tobora ko'proq e'tiborni o'ziga jalb qila boshladi va turizm endi nafaqat Yaponiyadan, balki Yaponiyaga ham oqib kelmoqda.

Ba'zi turistik hududlar yuqori darajadagi xizmat ko'rsatishni taklif qiladilar. Ko'pgina mamlakatlar rahbariyati turizmni rivojlantirish dasturlarida jiddiy ishtirok etadi; Ko'ngilochar bog'lar, yangi attraksionlar, zamonaviy attraksionlar yaratishga katta sarmoya kiritilmoqda.

XXI asrning boshlarida jahon turizm sanoati tabiatning bebaho ne'mati bo'lgan rekreatsion resurslarni saqlash va rivojlantirishning keskin muammosiga duch keldi, insoniyat uchinchi ming yillikda ham ushbu ne'matdan bahramand bo'lishi uchun ularga ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo'lish zarur. Rekreatsion resurslardan maksimal darajada foydalanish uchun ushbu resurslarga bo'lgan talabning ortishi va ulardan foydalanish uchun eng qulay shart-sharoitlarni yaratish o'rtasidagi muvozanatga erishish kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Мухтаров Б. А. Оптимальное распределение объемов строительно-монтажных работ //Молодой ученый. – 2018. – №. 22. – С. 427-431.
2. Мухтаров Б. А. Имитационная система прогнозирования факторов в легкой промышленности //Молодой ученый. – 2017. – №. 40. – С. 122-124.
3. Мухтаров Б. А., Ортиков Ё. Ю. Культурное и экономическое развитие туризма в Узбекистане //Молодой ученый. – 2016. – №. 14. – С. 375-378.
4. Muxtarov B., Murotjonova M. O'zbekiston respublikasida kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sub 'ektlarining rivojlanishi //Zamonaviy innovatsion

tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollar. – 2022. – T. 1. – №. 1. – С. 581-584.

5. Muxtarov B. Ozbekiston respublikasida axoli daromadlarini osish dinamikasi //Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollar. – 2022. – T. 1. – №. 1. – С. 579-581.

6. Мухтаров Б. А., Джамалов У. И. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВО ШКОЛ НА 2022 ГОД ДЛЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ //Устойчивое развитие науки и образования. – 2020. – №. 8. – С. 6-11.

7. Abdusattarovich M. B. CALCULATING ECONOMIC EFFICIENCY IN THE DIGITAL ECONOMY IN UZBEKISTAN //Web of Scientist: International Scientific Research Journal. – 2022. – Т. 3. – №. 10. – С. 1189-1194.

8. Мухтаров, Б. (2023). Прогноз количества дошкольных образовательных учреждений в 2024 году (на примере Джизакской области). *Информатика и инженерные технологии*, 1(1), 129–131.

9. Dilshod, K., Botir, M., Bekhzodjon, S., & Yulduz, D. (2024, March). Opportunities and technologies for increasing the efficiency of the development of tourism services. In *AIP Conference Proceedings* (Vol. 3045, No. 1). AIP Publishing.

10. Mukhtarov, B. (2023). DISTINCTIVE FEATURES OF THE TECHNOLOGY OF OBTAINING MARMALADE FROM MELON. *Science technology&Digital Finance*, 1(3), 161-170.

11. Botir, Muxtorov, and Xayrullayev Nodirbek. "QO'SHILGAN QIYMAT SOLIG'INING AHOLI DAROMADLARIGA TA'SIRI." *International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research* (2023): 253-257.

12. Botir, Muxtorov. "RAQAMLI IQTISODIYOTGA O 'TISH DAVRIDA YUZAGA KELAYOTGAN MUAMMOLAR." *International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research* (2023): 257-260.